

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: СОДЕРЖАНИЕ И СПЕЦИФИКА

RESPONSIBILITY OF THE HIGHEST OFFICIALS OF RUSSIAN FEDERATION SUBJECTS: CONTENT AND SPECIFICITY

ЖУРАВЛЕВА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА,

магистрантка,

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей и сообщений».

ZHURAVLEVA DARIA SERGEEVNA,

Master's student,

*Federal state budgetary educational institution of higher education
«Far eastern state university of railways and communications».*

В статье дано определение высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, а также описаны его основные полномочия. Определены предпосылки развития механизма привлечения к правовой ответственности высших должностных лиц, выявлены роль Президента РФ, высших законодательных органов власти субъектов Российской Федерации, а также граждан-избирателей. Представлен закрытый перечень оснований отзыва, закрепленный в Федеральном законе. В результате проведенного анализа отмечены законодательные пробелы, а также предложены возможные способы их устранения.

The article defines the highest official of the subject of the Russian Federation, as well as describes its main powers. The prerequisites for the development of the mechanism for bringing senior officials to legal responsibility are determined, the role of the President of the Russian Federation, the highest legislative authorities of the subjects of the Russian Federation, as well as citizens-voters are revealed. A closed list of grounds for revocation, fixed in the Federal Law, is presented. As a result of the analysis, legislative gaps were noted, as well as possible ways to eliminate them were proposed.

Ключевые слова: *высшее должностное лицо, исполнительная власть, законодательная власть, недоверие, отзыв.*

Key words: *top official, executive branch, legislative branch, distrust, revocation.*

Российская Федерация является самой большой страной в мире, площадь которой занимает 17,1 млн кв. м. Особенностью данного государства можно признать ее федеративную форму административно-территориального устройства, согласно которой территория подразделяется на области, края, республики, а также города федерального значения, представляющие собой отдельные субъекты. Принцип осуществления государственной власти в текущей форме административно-территориального устройства реализуется за счет существования такой категории, как «высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации», которое как де-юре, так и де-факто, возглавляет исполнительную ветвь власти субъекта федерации.

Данная статья посвящена вопросу изучения ответственности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации посредством исследования его содержания и специфических особенностей. Актуальность темы подтверждается ее практической значимостью, поскольку без организации эффективного контроля за деятельностью высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, а также без создания механизма по адекватной оценке его работы, не представляется возможным систематизирование и структурирование такого сложного и многоуровневого процесса.

Прежде чем рассмотреть нюансы ответственности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, приведем определение данной категории, что позволит углубить представления о предмете исследования.

Ковтун О.А. и Терещенко Н.Д. отмечают, что высшее должностное лицо субъекта РФ:

- осуществляет руководство исполнительной властью в субъекте РФ;
- определяет систему и структуру исполнительных органов субъекта РФ в соответствии с конституцией (уставом) субъекта РФ;
- формирует высший исполнительный орган субъекта РФ и принимает решение об его отставке;
- возглавляет высший исполнительный орган субъекта РФ или назначает и освобождает от должности председателя высшего исполнительного органа субъекта РФ;
- определяет основные направления деятельности высшего исполнительного органа субъекта РФ [4, с.142].

Представленное выше определение подтверждает тезис о том, что основными функциями высшего должностного лица субъекта Российской Федерации в условиях современности являются: а) возглавление исполнительной власти субъекта, б) осуществление мер и определение векторов ее развития с целью создания эффективных условий.

При описании ответственности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации хочется отметить факт, что существенным «сдвигом» в вопросе привлечения к правовой ответственности глав республик и губернаторов областей являлась отмена неприкосновенности (иммунитета), которой долгое время злоупотребляли недобросовестные чиновники. Данный факт датирован 1999 годом и связан с принятием Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» от 06.10.1999 № 184-ФЗ, который к сегодняшнему дню утратил юридическую силу [2].

Данный факт является историческим свидетельством, доказывающим, что на рубеже веков, учитывая непростые политико-идеологические обстоятельства, сложившиеся в нашей стране, принятие некоторых законов коренным образом изменило устоявшиеся криминалистические и преступные схемы. Пользователи данных схем умело управлялись с законодательными пробелами и, обладая большим уровнем власти, решали цели личного характера, подавляющая часть которых (целей) была связана со злоупотреблением полномочиями и незаконным обогащением глав субъектов.

Коснемся такого важного аспекта привлечения к правовой ответственности высшего должностного лица как отрешение от занимаемой должности. Поскольку высшее должностное лицо осуществляет руководство исполнительной властью в субъекте, недоверие ему может быть выражено большинством депутатов высшего законодательного органа власти субъекта. Например, Законодательное собрание Ростовской области или Народное собрание республики Дагестан. Отметим, что недоверие, выраженное органами власти субъектов Российской Федерации, не является основанием для прекращения полномочий руководителя региона. Данную инициативу должен поддержать Президент Российской Федерации. Многие исследователи называют данный феномен законодательным пробелом, поскольку считают, что Президент Российской Федерации и без того вовлечен в большое количество разнообразных

правовых процессов, и выражение недоверия главе субъекта можно закрепить в качестве автономного права высших законодательных органов власти.

В этой связи отметим, что Президент Российской Федерации может самостоятельно выразить недоверие главе региона, в случаях: утраты доверия Президента; в связи с выражением ему недоверия законодательным органом субъекта Российской Федерации; в случае неисполнения им решения Конституционного Суда Российской Федерации, принятого в отношении нормативного правового акта высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, если указанное решение не исполнено в течение двух месяцев со дня его вступления в силу или в иной указанный в решении срок [1].

Вернемся к аспекту выражения недоверия к высшему должностному лицу со стороны законодательного органа власти субъекта Российской Федерации. В качестве примера приведем пошаговое описание данного процесса в Сахалинской области.

Процедуру выражения недоверия в Сахалинской области, прописанную в Уставе можно разбить на ряд этапов [3]:

1. Выдвижение инициативы. Правом на выдвижение инициативы обладают депутаты «не менее 1/3 от установленного числа депутатов».

2. Рассмотрение вопроса на заседании постоянной комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению Сахалинской областной Думы.

3. Рассмотрение вопроса о выражении недоверия на заседании Сахалинской областной Думы.

4. Принятие решения Сахалинской областной Думой. Для принятия решения необходимо квалифицированное число голосов (2/3).

5. Принятие Президентом решения об отрешении от должности Губернатора Сахалинской области в связи с выражением ему недоверия Сахалинской областной Думой.

Поскольку выражение недоверия – это мера, к которой Президент РФ прибегает достаточно редко, а высшие органы законодательной власти регионов не используют практически никогда, рядовым гражданам может казаться, что глава субъекта, наделенный «большой властью» и окруживший себя, в подавляющем большинстве, сторонниками, осуществляет деятельность ориентируясь на собственную «безнаказанность» и, соответственно, чувствует себя в относительной безопасности, что не может не повлиять на искаженное восприятие реальности проблем, существующих в регионе. Вероятно, именно с этой целью в Российской Федерации некоторое время функционировал институт отзыва высших должностных лиц.

Институт отзыва является одной из форм прямой демократии, он предоставляет право населению принимать решения в отношении избираемых ими лиц. По мнению А.В. Малявиной: «Институт отзыва - специфический институт народовластия, выражающий взаимоотношения выборных лиц с населением и их избирателями. Досрочное прекращение полномочий выборных лиц является формой их ответственности перед населением и избирателями» [6].

В 21 веке институт отзыва уже успели упразднить (2000г.), восстановить (2012г.) и снова отменить (2021г.)

В Федеральном законе был закреплен закрытый перечень оснований отзыва [3]. Таких оснований два. Первое связано с нарушением федерального законодательства и законодательства субъекта РФ. Второе – «неоднократное грубое без уважительных причин неисполнение своих обязанностей». Как в первом, так и во втором случае соответствующие факты устанавливаются судом. Круг лиц, обладающих правом обращения в суд, определен в Федеральном законе. Среди них общественные объединения, в том числе политические партии, а также граждане в количестве не менее 100 человек. Полагаем, что законодатель необоснованно лишил названного права любого гражданина. Дальнейшая процедура отзыва аналогична процедуре проведения референдума субъекта РФ. Для выдвижения инициативы про-

ведения голосования по отзыву должна быть образована инициативная группа в количестве не менее 20 членов, обладающих активным избирательным правом. Инициативная группа должна быть зарегистрирована в избирательной комиссии субъекта. После чего необходимо в поддержку отзыва собрать подписи избирателей в количестве не менее чем 25% зарегистрированных избирателей. Для примера приведем Сахалинскую область. По официальным данным, в настоящий момент население Сахалинской области составляет 488 257 человек, число избирателей – 375 333 тыс., таким образом, для того чтобы инициировать отзыв необходимо 93 833 тыс. голосов в поддержку отзыва. Представляется, что норма, установленная федеральным законодателем, явно завышена и является препятствием для проведения отзыва. Дальнейшие процедуры, как мы говорили, аналогичны процедуре референдума субъекта РФ, с той лишь разницей, что отзываемое лицо вправе давать объяснения по фактам, явившимся основанием для его отзыва. Федеральный законодатель увеличил число голосов необходимых для принятия решения по отзыву по сравнению с количеством голосов, необходимых для избрания высшего должностного лица субъекта. Как в первом, так и во втором случае должно быть большинство голосов, но для отзыва большинство считается от зарегистрированных избирателей, а на выборах от числа проголосовавших. Следует отметить, что процедура отзыва по нашему мнению имеет превентивный характер, так как в современной России ни разу не применялась. В научной литературе неприменение такой формы прямой демократии связывают с неоправданно усложненной процедурой отзыва высшего должностного лица.

По нашему мнению, высшее должностное лицо, занимая ведущее место в системе органов государственной власти субъекта РФ, должно нести конституционно-правовую ответственность перед избирателями, законодательным органом, а не только перед Президентом.

Высшее должностное лицо ответственно не только юридически, но и фактически перед Президентом РФ, что приводит к переносу конституционно-правовой ответственности высшего должностного лица на федеральный уровень.

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что в условиях современной России, ответственность высшего должностного лица имеет жесткую привязку с федеральным уровнем и напрямую регулируется Президентом Российской Федерации. Нарушение антикоррупционного законодательства, неподчинение решениям Конституционного суда, выявление факта преступной деятельности высшего должностного лица – перечень наиболее актуальных оснований, служащих причиной досрочного прекращения полномочий руководителя субъекта, а также проведения в отношении него необходимых процессуальных мер. Заполнение законодательных пробелов, описанных в рамках работы, возможно посредством корректировки действующих законодательных норм в вопросе увеличения уровня автономии законодательных органов субъектов, а также упрощения процедуры отзыва высшего должностного лица.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон от 21.12.2021 № 414-ФЗ (ред. от 04.08.2023) «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2023). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_404070.
2. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14058.
3. Устав Сахалинской области от 09.07.2001 № 270 (принят Сахалинской областной Думой 28.06.2001) (ред. от 06.12.2019) (с изм. и доп., вступающими в силу с 10.12.2019) // Губернские ведомости. № 126(1279). URL: <https://docs.cntd.ru/document/973603630>.

4. Ковтун О.А., Терещенко Н.А. Высшее должностное лицо субъекта российской федерации как орган публичной власти // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2022. № 7. С. 141-144.

5. Кондрашев А.А. Отрешение от должности губернатора Президентом РФ в связи с утратой доверия за коррупционные правонарушения и ненадлежащее исполнение им своих обязанностей: проблемы теории и практической реализации // Lex russica. 2020. 73(3). С. 20-32.

6. Малявина А.В. Критерии эффективности института отзыва должных лиц в зарубежных странах // Вопросы российской юстиции. 2015. № 2(2). С. 165-167.

7. Морозова Д.С. Особенности понятия и сущности высшего должностного лица субъекта РФ // Юридические науки. 2018. №15. С. 66-82.

8. Нарутто С.В. Отрешение высшего должностного лица субъекта Российской Федерации от должности Президентом РФ // Lex russica. 2013. №7. С. 698-705.

© Журавлева Д.С., 2023.